

Segurança pública: segurança da cidadania

Edmar Roberto Prandini
Maio de 2020

Gestor Governamental na SEPLAG - Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso

Uma das funções mais importantes da Administração Pública é fornecer segurança para os cidadãos de modo a permitir que os conflitos diretos sejam desnecessários, uma vez que a autoridade pública assegurará os direitos de todos as pessoas e organizações envolvidas numa demanda específica.

Costuma-se pensar que a segurança seja feita pelo aparato policial, civil ou militar. Então, os partidários das teses de que a sociedade precisa de "mais segurança" sempre vinculam suas proposições a imagens com a presença de agentes policiais, preferencialmente militares, porque usam uniformes, ou a viaturas das polícias militares, rodoviária ou federal ou a presença de armamentos ou bens apreendidos, especialmente se entorpecentes ou volumes de dinheiro em espécie. Passa-se a impressão de que a segurança pública é mantida onde existe policiais, mais ainda se forem policiais militares.

Esta é uma visão distorcida.

Sim, a segurança pública envolve agentes policiais, também, mas como subsidiariedade, como função complementar.

Antes de que sejam necessários os agentes policiais, a segurança dos cidadãos começa na qualidade dos registros públicos dos documentos:

* de aquisição de imóveis, mesmo quando sob alienação por financiamento;

* de aquisição de veículos, mesmo sob alienação;

* de concessão de direito de uso de imóveis, por emissão de licenças e alvarás de funcionamento;

* de documentos de identificação das pessoas e do cumprimento de seus deveres: certidões, comprovantes de votação, etc;

* de participação em empresas, na qualidade de sócios, majoritários ou não, pelo registro dos contratos sociais nas juntas comerciais;

* de detentores de bens adquiridos em compras, pela emissão de notas fiscais, controladas pela as autoridades tributárias;

* etc, etc, etc.

Costuma-se pensar nestas funções como "burocracia" e são. Mas, ao contrário do que se pensa, a burocracia assegura direitos. Os registros públicos de documentos, gerados pelo Estado por requisição dos cidadãos, ou registrados por entes reconhecidos pelo Estado, mas produzidos pelas próprias pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, são, os próprios registros oficiais, a burocracia em si mesma. São a racionalidade da informação de que direitos cada pessoa integrante da sociedade possui na sociedade, por decorrência da condição de cidadania, derivada das leis, ou por decorrência de suas conquistas, resultantes do seu esforço e inteligência.

A burocracia não é o processo de produção dos registros públicos que depende dos ciclos de tramitação definidos pelas instituições e agentes operacionais. Este ciclo de produção pode ter ritmo mais lento ou mais rápido, a depender da quantidade de etapas processuais exigidas, da maior ou menor celeridade das pessoas incumbidas de fazer tramitar ou do maior ou menor uso de tecnologias informacionais que dinamizem a conferência de dados, o cruzamento de informações, etc.

São, a burocracia (saudável), as informações registradas oficial e publicamente, o que assegura que adquiram status de fonte de valor jurídico, dos direitos que as pessoas têm e pelos quais podem pugnar junto ao poder judiciário caso os tenham preteridos.

Assim, em caso de conflito, o agente administrativo da unidade governamental pode equacionar a discussão, informando o que o Estado possui como registro das obrigações e direitos legítimos das partes; caso siga a divergência, as pessoas ou o Estado acionam os meios de mediação autorizados por lei ou recorrem ao poder judiciário. E, apenas em situações de tensão extrema, a segurança pública recorre aos aparatos policiais.

Não se trata de romantismo ou utopia, mas sociedades em que a produção e o registro dos documentos de oficialização de direitos e obrigações, a dizer, a burocracia, são melhores equacionados, há menor espaço para a corrupção, há menos necessidade de litigância no poder judiciário e há menos necessidade de aparatos policiais para conter a violência.

As pessoas sentem-se mais seguras quando a qualidade dos registros documentais de seus direitos é maior e quando, em consequência, o Estado lhes proporciona a eliminação das tensões ainda na primeira esfera das negociações, a esfera administrativa. Mas, se os documentos e os registros contiverem informações divergentes em relação àquelas que a pessoa tinha ciência, então o conflito que estava numa fase incipiente acentua-se e torna mais tenso, porquanto agora, além das partes conflitarem entre si, conflitam também com os dados documentais e com os agentes administrativos que atuam em nome do Estado, nos órgãos públicos ou cartórios.

A consequência da "má burocracia" (registros documentais ruins, incompletos ou não fidedignos aos fatos que retratam, ou produzidos em processos cuja tramitação foi mais prolongada no tempo do que a necessária) são o avolumar-se das tensões, com o consequente desgaste das relações entre as pessoas e o aumento dos dispêndios econômicos e financeiros de toda a sociedade.

Sem contar as despesas das pessoas e empresas com emissão de documentos, com contratação de advogados e contadores, sem considerar as despesas com cartórios e com o poder judiciário, as defensorias públicas e o ministério público, apenas mensurando os dispêndios diretamente aplicados na manutenção das estruturas policiais e prisionais, observei o caso de um determinado Estado brasileiro em que os dispêndios do orçamento público com "segurança pública", pensada sob aquele prisma reducionista, elevava-se a mais de R\$ 1.000,00 por ano para cada habitante daquele Estado da federação. Sem

contar as aposentadorias dos agentes policiais, civis e militares. Na mesma proporção, considero o país, seriam mais de R\$ 210 bilhões de reais por ano.

A tal da "segurança jurídica" tantas vezes reclamada é muito mais econômica e socialmente responsável pela redução das tensões entre as pessoas e empresas e dos conflitos sociais do que prosseguir fazendo gastos com armamentos, uniformes e policiais. A priori, nada contra os profissionais que se dedicam a atuar nas instituições policiais. Obviamente, sabe-se, infelizmente, que há alguns agentes policiais que acabam agindo menos como agentes públicos e mais como criminosos, por vezes, falha de que não detém o monopólio, aliás. Mas, socialmente, a sociedade deve dedicar-se a melhorar fortemente a qualidade da "boa burocracia": produção ágil de documentos oficiais qualificados assentados em registros públicos de informações fidedignos aos fatos retratados e disponibilização de informações e documentos com a máxima disponibilidade de acesso possível por todas as pessoas.

São ganhos na qualidade das relações humanas, na menor conflitividade social; são ganhos econômicos em todas as fases da execução de qualquer atividade, tanto de natureza individual quanto coletiva, das pessoas físicas e jurídicas; são dispêndios orçamentários do poder público muito menores do que os atuais ou muito melhor orientados para atividades muito mais saudáveis e impulsionadoras de mais qualidade de vida.

Os eventos atuais sobre a crise de saúde pública, causada pela contaminação do novo vírus, com os impactos consequentes sobre a atividade econômica, demonstrou que ter um Cadastro Único de assistência social atualizado, com informação de todas as pessoas, do maior contingente possível, com o maior número de informações de qualidade possível sobre cada indivíduo, em cada uma das famílias, pode ser imprescindível para manter a dinâmica da vida da sociedade em funcionamento.

Quanto seria importante que o cartão de cadastramento do SUS tivesse de fato sido implantado para todos os brasileiros? Quanto seria importante que toda a informação de saúde de cada um dos cidadãos, atendidos em rede particular ou na rede pública, estivesse em registros de prontuários eletrônicos, acessíveis em "nuvem", especificamente para cada cadastro do cartão SUS, com a totalidade das informações de

doenças, exames, tratamentos já realizados de cada pessoa, para facilitar e agilizar a intervenção dos médicos e das autoridades da saúde pública agora?

Mais do que nunca, antes de qualquer outra prioridade, as pessoas precisam compreender quanto é fundamental que defendamos a cidadania. A saúde pública, a assistência social, a segurança pública, a segurança jurídica, as instituições governamentais, os poderes da República, as regras da democracia, toda a burocracia, a estrutura da vida da sociedade só tem sentido se apontarem para a direção da valorização da cidadania.

E, para tanto, pode-se começar com coisas simples: zelo e carinho no trato das informações oficiais; melhoria dos cadastros governamentais e dos registros das informações nos cadastros; universalização do Cadastro Único da Assistência Social para todas as pessoas.

E avançar para a criação de um sistema de prontuário único de tratamento de saúde de cada cidadão atendido na rede de saúde, pública ou particular, em "nuvem", para que as chuvas da saúde substituam as tempestades das doenças. E que a vida de todos os cidadãos possa ser mais segura.

Publicado na rede social LinkedIn.